

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles
PUBLISHED MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS
PROFESSORS, SCHOLARS,
SPECIALISTS, AND RESEARCHERS

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 6. 374 pages.
Approved for publication on Iyun, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL AND DIGITAL INNOVATIONS.....	10
Shakirxodjayeva Zuxra Rustamxanovna	
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	16
Aliyeva Zilola Mamatvalyevna	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTORS IN TASHKENT CITY.....	23
Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
GREEN BONDS VS. SUSTAINABILITY LINKED LOANS: WHICH WORKS FOR INDUSTRIAL DECARBONISATION?	29
Ataxanov Umidbek Olimovich	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА.....	34
Маликова Дилрабо Муминовна	
ECONOMETRIC MODELLING OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	42
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
AN INTEGRAL INDEX METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	49
Sayyora Bakhtiyorovna Nazirova	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.....	53
Срождидинова Зарина Хайриддиновна	
BLOCKCHAIN-BASED FINANCIAL TRANSACTION MONITORING SYSTEM (SMART CONTRACTS, DECENTRALIZED DATABASE, AND AUDIT TRAILS).....	58
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
FAMILY ENTREPRENEURSHIP AS A DRIVER OF EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR: REGIONAL DISPARITIES AND INSTITUTIONAL MECHANISMS IN UZBEKISTAN.....	65
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF LABOR RESOURCE UTILIZATION IN SURXONDARYO REGION.....	72
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
ASSESSING THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH ACROSS THE REGIONS OF UZBEKISTAN USING INTENSITY COEFFICIENTS AND CLUSTER ANALYSIS.....	77
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AGRIVOLTAIC SYSTEMS IN UZBEKISTAN	85
Jabborov Shaymurod Akram o'g'li	
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li	
Atoyeva Mohinur Amrilloevna	
Avazov Jonibek Azizbek o'g'li	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	91
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
FINANCING GREEN PROJECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: STATUS, CHALLENGES AND PROSPECTS	97
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	

FORMULA-BASED DISTRIBUTION OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS TO LOCAL BUDGETS IN UZBEKISTAN: A COMPARATIVE SIMULATION ANALYSIS BASED ON 2026 FORECAST INDICATORS.....	103
Umidjon Pardaev Sarvar Maxmudov	
GOVERNMENT FUNDING AND THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES: FINANCIAL PROMOTION MECHANISMS.....	115
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FORECASTING EXPORT AND IMPORT INDICATORS OF BUKHARA REGION	122
Ergashev Mirjon Yorqin o'g'li	
A CUSTOMER-ORIENTED INTEGRATIVE METHODOLOGICAL MODEL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST SERVICES IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY	130
Bakayev Ziyovuddinkhan Toshbolta ogli	
A PESTLI ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE HOUSING STOCK MANAGEMENT SYSTEM	139
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS AND EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN	146
Khikmatullayeva Nargiza Jamoliddin kizi	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	154
Urinov Bobur Nasilloevich	
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	162
Каримова Дилафруз Садриддин кизи	
E-COMMERCE AS A DIGITAL FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING HOUSEHOLD INCOMES	167
Eshbayeva Shahnoza Fakhriddinovna	
ADVANTAGES OF IMPLEMENTING AN OCCUPATIONAL AND SKILLS MAPPING SYSTEM IN UZBEKISTAN'S LABOUR MARKET	172
S.B.Goyipnazarov S.M.Kurbanbaeva	
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS UTILIZATION IN RAILWAY ENTERPRISES: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	178
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING RESOURCE USE IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY.....	183
Karimov Islombek Bekpolat o'g'li	
THE IMPACT OF ECOTOURISM ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT	
Samiev Siroj Saitovich Ochilova Guli Rashid kizi	
THE IMPACT OF RISK ALLOCATION ON INVESTMENT EFFICIENCY IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECTS	197
Khaydarova Charos Nizomiddinovna	
PROSPECTS FOR CHANGING THE VOLUME OF GRAPE CULTIVATION DUE TO THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE VITICULTURE COMPLEX.....	202
Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ.....	209
Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	
ENHANCING FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS IN THE POST-CRISIS ERA:	

AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF UZBEKISTAN.....	215
Foziljon Rustamov Xazratkulovich	
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE TEXTILE INDUSTRY.....	219
Musayeva Shoira Azimovna	
THE PECULIARITIES OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST AND RECREATIONAL AREAS.....	225
Makhliyo Umarova	
CHALLENGES OF ATTRACTING INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND STRATEGIES FOR THEIR RESOLUTION.....	231
Aloviddin Zayniddinov Zayniddin ugli	
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF SUCCESSFUL AGROTOURISM DESTINATIONS IN DIFFERENT COUNTRIES: RECOMMENDATIONS FOR UZBEKISTAN.....	237
Aktamov Olimjon Abdugani o'g'li	
ASSESSING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES EXPORT AT THE REGIONAL LEVEL.....	247
Alimova Shamsiya Abidovna	
ECONOMIC ESSENCE OF THE EXPORT POTENTIAL OF BUSINESS ENTITIES AND CLASSIFICATION OF THE FACTORS SHAPING IT: THE CASE OF BUKHARA REGION.....	254
Djurayeva Munira Sadilloevna	
THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE ECONOMY OF BUKHARA REGION AND THEIR DEVELOPMENT TRENDS: AN ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL CONCENTRATION.....	261
Azizjon Anvarovich Kadirov	
Nigina Djurayevna Yusupova	
IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF BORDER TRANSPORT SYSTEMS.....	268
Ikromov Elyor Ibodulloevich	
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	273
Бобонарова Камола	
GREEN BONDS AND SOVEREIGN DEBT INSTRUMENTS FOR INFRASTRUCTURE ASSET RENEWAL: AN ANALYSIS OF FINANCIAL MECHANISMS.....	278
Suleimanov Farrukh	
ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCES.....	286
Qudratova Gulzoda Mahmudovna	
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	291
Munisa Abdurakhmonova	
ECONOMETRIC MODELING OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH BASED ON THE COBBDOUGLAS PRODUCTION FUNCTION: A CASE STUDY OF SURXONDARYA REGION.....	296
Turaev Bakhtiyor Ergashevich	
GENERAL APPROACHES TO COST REDUCTION IN THE TEXTILE INDUSTRY.....	302
Kamola Saidova	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.....	307
Сайтмуратов Сайтмурат Машарип угли	
A CONCEPTUAL MODEL OF THE IMPACT OF INTERMEDIATION SERVICES ON BANK PERFORMANCE AND ITS STATISTICAL RESEARCH METHODOLOGY.....	314
Miraxmedov Jasur Isroilovich	
EMPLOYER BRANDING IN UZBEKISTAN: HOW TO BECOME AN EMPLOYER OF CHOICE FOR TALENT.....	320
Doniyorova Fotimabonu Alisher qizi	

FORMING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF MANAGING PERSONNEL AND STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH.....	325
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
MODERN APPROACHES TO FORMING A COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.....	331
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF MATERIAL COSTS IN OIL AND GAS INDUSTRY ENTITIES BASED ON MODERN MANAGEMENT REQUIREMENTS.....	336
Sa'dullayeva Sayyora Nasillo qizi	
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACHES AND BARRIERS TO THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	341
Samieva Gulnoza Tokhirovna	
THE IMPACT OF EFFECTIVE UTILIZATION OF LABOR POTENTIAL ON THE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION (A case study of the Khorezm region).....	348
Kutlimuratov Mansurbek Sattarovich	
CHARACTERISTICS OF CLUSTERING TEXTILE ENTERPRISES.....	354
Asadbek Eshniyozov	
THE ROLE OF EDUCATION AND CAPACITYBUILDING IN DEVELOPING THE ISLAMIC FINANCE INDUSTRY: A THEORETICAL AND COMPARATIVE ANALYSIS	358
Abdullaev Azamat Akbar o'g'li	
THE ROLE OF 5G TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE ECONOMIC PERFORMANCE OF TELECOMMUNICATION ENTERPRISES	366
Saidqosimova Umida Ibragimovna	
DIGITAL PLATFORMS AND THE EFFICIENCY OF INCLUSIVE EDUCATION: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	371
Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
MAIN DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INTEREST RATE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN.....	377
Seitnazarov Daniyar Bakhadyrovich	
METHODOLOGY AND WAYS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.....	385
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	
MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF INVESTMENTS IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION	391
To'rayev Jasurali To'rayevich	
IMPROVING THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.....	395
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	399
Бутаева Сабина Холиёровна	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING STRATEGIES IN INCREASING THE BRAND CAPITAL OF TOURISM ENTERPRISES	404
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF INFRASTRUCTURE PROJECT FINANCING UNDER PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP)	416
Shodiev Akmal O'ktamjon ugli	
IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT	422
To'rayev Jasurali To'rayevich	
BLOCKCHAIN AND IOT FOR DIGITAL TRACKING OF FOOD EXPORTIMPORT FLOWS.....	426
Nazarova Ra'no Rustamovna	
Najmiddinov Yakhyo Fazliddin ugli	

THE PAYBACK PERIOD METHOD IN PERSONAL FINANCE: APPLICATIONS AND IMPLICATIONS FOR FINANCIAL DECISION-MAKING	438
Akhunova Elena Anvarovna	
DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE FIBONACCI STRUCTURAL ANALYSIS MODEL FOR GOLD TRADING: EVIDENCE FROM THE XAU/USD MARKET	447
Tukmirzaev Kamol Mumin ugli	
DEVELOPING MARKETING MANAGEMENT IN RETAIL TRADE THROUGH A BRAND MANAGEMENT SYSTEM: DIRECTIONS AND STRATEGIC PRIORITIES.....	455
Shohboz Ro‘zimatov Hamdambek o‘g‘li	
MODERN APPROACHES TO FORMING A COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	461
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
FORMING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF MANAGING PERSONNEL AND STUDENTS ON THE BASIS OF A COMPETENCY-BASED APPROACH.....	466
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ.....	472
Усманов Фарзод Шохрухович	
STRATEGIC INSIGHTS FOR UZBEKISTAN’S RURAL DIGITALIZATION: LESSONS FROM THE SPATIAL SPILLOVER EFFECTS OF CHINA’S DIGITAL ECONOMY	481
Zhang Zhe	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ	487
Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	
IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR ENHANCING SERVICE INFRASTRUCTURE EFFICIENCY: EVIDENCE FROM KASHKADARYA REGION	493
Azimov Islom	
ASSESSING DIGITAL GOVERNANCE EFFECTIVENESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	498
Berdiyev Temurbek Makhmudullo ugli	
РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (CGI) ДЛЯ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ.....	506
Жумадуллаева Дурдона Шухрат кизи	
DIGITAL ECONOMY-BASED GOVERNANCE IN HIGHER EDUCATION: LEVERAGING AI AND DATA FOR IMPROVED INSTITUTIONAL PERFORMANCE	512
Olimjonov Abbosjon Olimjonovich	
THE IMPACT OF E-COMMERCE DEVELOPMENT ON NATIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS.....	517
Baymuradov Shokhrukh Makhmudovich	
FACTORS INFLUENCING TAX REVENUE EFFICIENCY IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.....	522
Jurayev Xusan Atamuratovich	
THE ESSENCE, TASKS, AND INTERNATIONAL APPROACHES OF INTERNAL AUDIT IN LEASING TRANSACTIONS.....	536
Sadritdinov Bakhodir Bakhtiyarovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE MINING SECTOR.....	543
Oybekova S.K.	
METHODOLOGY FOR REFLECTING GOODWILL, INTANGIBLE ASSETS, AND INVESTMENTS IN CONSOLIDATION.....	548
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
FACTORS AFFECTING DAIRY PRODUCTION EFFICIENCY:	

CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS.....	554
Ergashev M.Y.	
Tairova Z.M.	
THE DMED INFORMATION SYSTEM AS A FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL E-HEALTH SYSTEM	561
Omonov Olim Murodullayevich	
THEORETICAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN GLOBAL MARKETS	566
Safarova Muxabbat Radjabovna	
THEORETICAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SUPPLY SYSTEM OF NURSERY FARMS	573
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE TOURISM MARKET AND ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE PLATFORM ECONOMY.....	580
Jumayev Bobomurod Nurmaxmat o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ «ЖЕНСКОГО» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.....	586
Холбаева Сабина Рустамовна	
ВНЕДРЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЁТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ УЗБЕКИСТАНА.....	595
Камбарова Шахнозахон Мирвахитовна	
ISSUES OF EFFECTIVELY UTILIZING REGIONAL EXPORT POTENTIAL IN UZBEKISTAN	603
Umaraliyev Sarvar Rustamovich	
TERRITORIAL DISPROPORTIONS IN TOURISM INFRASTRUCTURE OF THE JIZZAKH REGION AND THEIR IMPACT ON TOURIST FLOWS.....	610
A.Sh. Daliev	
T.Sh. Muxiddinov	
METHODOLOGICAL APPROACHES TO HOUSING CONSTRUCTION DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: INVESTMENT EFFICIENCY AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISMS.....	616
Mirumar Abdulla Ugli Usmonov	
IMPROVEMENT OF COST ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS IN THE FISHERY INDUSTRY: PRIORITY DIRECTIONS FOR THE ADAPTATION OF IFRS, ECONOMETRIC MODELING, AND ESG REPORTING FOR FISHERY CLUSTERS IN UZBEKISTAN.....	620
Shodiev Aslam Rakhmatilloevich	
Alikulov Abdumumin Ismatovich	
WAYS TO DEVELOP FRUIT PROCESSING ENTERPRISES BASED ON THE CLUSTER SYSTEM	627
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MODERN BANKING SERVICE DEVELOPMENT	635
Mamutova Ayygul Kalmurzaevna	
IMPLEMENTATION OF COMPUTER-ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) AND ANALYTICAL PROCEDURES IN THE AUDIT OF COMMERCIAL BANKS' FINANCIAL STATEMENTS.....	642
Ibragimov Nodirbek Baxodir ugli	
CRITERIA FOR ASSESSING THE QUALITY OF THE AUDIT OF COMMERCIAL BANKS' FINANCIAL STATEMENTS AND THE FORMATION OF KEY AUDIT MATTERS (ISA 701)	649
Ibragimov Nodirbek Baxodir ugli	
THE ROLE OF EDUCATION AND CAPACITYBUILDING IN DEVELOPING THE ISLAMIC FINANCE INDUSTRY: A THEORETICAL AND COMPARATIVE ANALYSIS	656
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	

FOREIGN EXPERIENCE IN SERICULTURE DEVELOPMENT: ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS APPLICABLE TO UZBEKISTAN.....	664
Janikulova Lobar Shakarbaevna	
SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH ESG AND ENERGY MANAGEMENT: A GREEN MARKETING PERSPECTIVE	670
Khaydarova Kamola Axinjanovna	
SYSTEM AND STRATEGY FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN AN ORGANIZATION	675
Azimov Tolmas Nematullayevich	
MECHANISMS FOR ENHANCING THE EXPORT POTENTIAL OF SMALL BUSINESSES: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	682
Abdusalim Shavkatov	
STRUCTURE AND DYNAMICS OF BANK LOANS	689
Jorayeva Zarifa	
THE IMPORTANCE OF USING MODERN APPROACHES IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF TEXTILE ENTERPRISES.....	698
Djumaniyazova Mo‘tabarkhan Ravshanbekovna	
IMPROVING THE METHOD OF ASSESSING MARKETING ACTIVITY EFFICIENCY IN SEWING AND KNITTING ENTERPRISES	704
Muminov Dilmurod Tokhtasinovich	
MODERN INDICATORS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL GRANTS AND TARGETED PROGRAMS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	713
Ulugbek Qudrat ugli Almardanov	
STAGES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES' TRANSITION TO A GREEN ECONOMY UNDER MANAGEMENT TRANSFORMATION.....	717
Matluba Nematovna Abdullayeva	
Kamoliddin Fakhridin ugli Nuriddinov	
THE ROLE OF INFLATION TARGETING AND INTEREST RATE POLICY IN MANAGING CAPITAL FLOWS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN AND EMERGING ECONOMIES.....	722
Mamadjanov Farrux	
IMPROVING THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN CORPORATE ENTERPRISE MANAGEMENT.....	731
Kuchkarov Ulugbek Taxirovich	
ISSUES OF FORMING AND EFFECTIVELY UTILIZING INVESTMENT RESOURCES IN FUEL AND ENERGY ENTERPRISES.....	735
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
IMPROVING THE APPLICATION OF BIG DATA TECHNOLOGIES IN THE DIGITALIZATION OF COMMERCIAL BANKS.....	741
Turabova Shahnoza Taxirovna	
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PROJECTS IMPLEMENTED BY CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS USING PUBLIC FUNDS	746
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY AND INFLATION TARGETING IN EMERGING ECONOMIES: LESSONS FOR UZBEKISTAN.....	755
Saidov Sardorbek	
IMPROVING SCIENTIFIC CONSULTING SERVICE PROCESSES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS THROUGH AN INTEGRATED DIGITAL PLATFORM.....	763
Nafisa Erkinovna Norboyeva	

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГОВЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»)	770
Шодмонов Шокир Дустмуродович	
IMPROVING THE RECOGNITION AND MEASUREMENT OF EMPLOYEE COMPENSATION EXPENSES IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS	780
Rakhimov Anvar Makhmarasulovich	
METHODS FOR INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY IN ENTERPRISES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	785
Asadova Maftuna Sa'dullayevna	
ISSUES OF THE FORMATION AND EFFECTIVE UTILIZATION OF INVESTMENT RESOURCES IN FUEL AND ENERGY ENTERPRISES	790
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PROJECTS IMPLEMENTED BY CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS USING PUBLIC FUNDS	796
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	806
Холмуродов Жавохир Бахтияр угли	

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Холмуродов Жавохир Бахтияр угли

Соискатель кафедры «Макроэкономическая политика и прогнозирование»

Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: jbxolmurodov@gmail.ru

Аннотация. В данной статье исследуется влияние инструментов денежно-кредитной политики на уровень инфляции в Республике Узбекистан с использованием эконометрических методов. Особое внимание уделяется анализу воздействия ключевой ставки Центрального банка, денежной массы, обменного курса и других монетарных показателей на динамику инфляции. С помощью эконометрического моделирования оценена степень взаимосвязи между указанными факторами и инфляционными процессами, а также рассмотрены возможности прогнозирования инфляции. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эффективное применение инструментов денежно-кредитной политики способствует сдерживанию инфляционных процессов и обеспечению макроэкономической стабильности.

Ключевые слова: инфляция, денежно-кредитная политика, Центральный банк, ключевая ставка, денежная масса, обменный курс, эконометрическое моделирование, регрессионный анализ, макроэкономическая стабильность, монетарная политика.

Abstract. This article examines the impact of monetary policy instruments on the inflation rate in the Republic of Uzbekistan using econometric methods. The study focuses on the effects of the Central Bank's policy rate, money supply, exchange rate, and other monetary indicators on inflation dynamics. Econometric modeling is employed to assess the relationships between these variables and inflationary processes, as well as to evaluate the potential for inflation forecasting. The findings indicate that the effective implementation of monetary policy instruments contributes to controlling inflation and maintaining macroeconomic stability.

Keywords: inflation, monetary policy, Central Bank, policy rate, money supply, exchange rate, econometric modeling, regression analysis, macroeconomic stability, monetary policy.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективное управление инфляционными процессами является одной из ключевых экономических задач обеспечения макроэкономической стабильности, поддержания ценовой устойчивости на внутреннем рынке и сохранения покупательной способности реальных доходов населения. В последние годы усиление геополитической неопределенности в мировой экономике, изменения в глобальных логистических цепочках, существенные колебания цен на энергоносители и продовольственные товары, а также нестабильность на международных финансовых рынках способствуют усилению инфляционного давления. В этих условиях возрастает чувствительность национальной экономики к внешним факторам, что обуславливает необходимость комплексной научной оценки эффективности применения инструментов денежно-кредитной политики.

В соответствии с официальными оценками отмечается дальнейшее укрепление международных позиций Республики Узбекистан. В частности, ведущие международные рейтинговые агентства повысили суверенный кредитный рейтинг страны с уровня «BB-» до «BB» [1].

В настоящем исследовании на основе эконометрического подхода рассматриваются экономическое содержание инструментов денежно-кредитной политики, оказывающих влияние на уровень инфляции в Республике Узбекистан, а также характер их взаимосвязи. В ходе исследования оценивается влияние ключевой ставки Центрального банка, нормативов обязательных резервов, широкой денежной массы (M2) и обменного курса на уровень инфляции с использованием модели ARDL.

Применение данного подхода позволяет оценить как краткосрочное, так и долгосрочное влияние монетарных факторов на инфляционные процессы, определить эффективность действующих механизмов денежно-кредитной политики и сформулировать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию монетарных решений в условиях режима таргетирования инфляции.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы управления ликвидностью и денежной массой широко освещены в мировой экономической литературе. В частности, John Maynard Keynes [3] обосновал теоретические основы регулирования экономической активности посредством денежного обращения и процентной ставки. Milton Friedman [4], развивая концепцию монетаризма, подчеркивал, что стабильный рост денежной массы является одним из ключевых факторов обеспечения контроля над инфляцией. Существенный вклад в развитие теории денежно-кредитной политики также внес Ben Bernanke [5], научно обосновавший механизмы поддержания ликвидности в условиях финансовой нестабильности.

В современной мировой практике эконометрическая оценка эффективности инструментов денежно-кредитной политики рассматривается как одно из приоритетных направлений исследований центральных банков. Важной методологической основой для совершенствования монетарной политики являются исследования, посвященные оценке влияния ключевой ставки, денежной массы, обменного курса и нормативов обязательных резервов на ценовую стабильность в условиях режима таргетирования инфляции с использованием модели ARDL.

Так, зарубежный исследователь Мухаммад Умар в работе «Оценка влияния инструментов денежно-кредитной политики на инфляцию в развивающихся странах на основе модели ARDL» отмечает, что изменения ключевой процентной ставки и денежной массы оказывают существенное долгосрочное влияние на инфляционные процессы, тогда как нестабильность обменного курса может снижать эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Данный подход свидетельствует о целесообразности комплексной оценки инфляционных процессов на основе системы взаимосвязанных макроэкономических факторов, а не только отдельных инструментов денежно-кредитной политики.

Кроме того, Мария Гонсалес в исследовании «Эконометрическое моделирование эффективности денежно-кредитной политики при таргетировании инфляции» отмечает, что, несмотря на относительно ограниченное краткосрочное воздействие процентной политики центрального банка, в долгосрочном периоде она оказывает существенное влияние на общий уровень цен посредством формирования и стабилизации инфляционных ожиданий. Такой подход подтверждает необходимость отдельной оценки влияния инструментов денежно-кредитной политики на инфляцию в краткосрочном и долгосрочном периодах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования с использованием метода сравнительного анализа проведена оценка инструментов денежно-кредитной политики, применяемых в Республике Узбекистан, в сопоставлении с практикой других стран. На основе официальных данных Центрального банка Республики Узбекистан проанализирована динамика инструментов регулирования ликвидности, ключевой ставки и операций на открытом рынке. Кроме того, на основе сопоставления с опытом стран, внедривших режим инфляционного таргетирования, были выявлены особенности развития и применения инструментов денежно-кредитной политики в национальной практике [6].

В ходе исследования во взаимосвязи были рассмотрены основные макроэкономические показатели, включая уровень инфляции, ключевую ставку, денежный агрегат M2, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) и объем кредитных вложений. Кроме того, проведена оценка эффективности механизма монетарной трансмиссии с использованием сравнительного и аналитического подходов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Научные подходы рассмотренных зарубежных исследователей свидетельствуют о важности комплексного учета монетарных факторов при анализе инфляционных процессов, определения долгосрочных равновесных взаимосвязей между макроэкономическими показателями и оценки эффективности денежно-кредитной политики с использованием современных эконометрических методов.

В процессе эконометрического моделирования влияния инструментов денежно-кредитной политики на уровень инфляции в Республике Узбекистан была использована система макроэкономических

показателей, отражающих основные каналы трансмиссии денежно-кредитной политики. В качестве факторов, оказывающих влияние на инфляционные процессы, были выбраны ключевая ставка Центрального банка, широкая денежная масса (M2), нормативы обязательных резервов по депозитам юридических и физических лиц в национальной валюте, а также обменный курс национальной валюты по отношению к доллару США (см. таблицу 1).

Таблица 1

Динамика показателей денежно-кредитной политики, влияющих на уровень инфляции в Узбекистане¹

Годы	Уровень инфляции, %	Основная процентная ставка Центрального банка, %	Денежная масса (M2), млрд сумов	Норма обязательных резервов для депозитов юридических и физических лиц в национальной валюте, %	Среднегодовой обменный курс, (USD/UZS)
2010	7,3	14,0	15325	12	1572,15
2011	7,6	12,0	19875	12	1714,22
2012	7,0	12,0	24578	12	1889,54
2013	6,8	10,0	29397	12	2094,99
2014	6,1	10,0	34024	12	2310,95
2015	5,6	9,0	42289	12	2567,99
2016	5,7	14,0	52225	12	2965,25
2017	14,4	14,0	73223	12	5113,88
2018	14,3	16,0	83566	7	8069,61
2019	15,2	16,0	95167	7	8836,79
2020	11,1	14,0	112012	4	10054,26
2021	10,0	14,0	145255	4	10609,46
2022	12,3	15,0	189085	4	11050,15
2023	8,8	14,0	212086	4	11734,83
2024	9,8	13,5	277065	4	12652,29
2025	7,3	14,0	378580	4	12579,40

Наименьшие значения информационных критериев Акаике (AIC), Хеннана–Куинна (HQIC) и Шварца (BIC) были получены при лаге 4. Вместе с тем ограниченный объем выборки за исследуемый период может оказывать влияние на устойчивость параметров модели при использовании большого числа лагов. В связи с этим, с целью обеспечения статистической надежности модели и предотвращения проблемы избыточной параметризации, для дальнейшего эконометрического анализа была выбрана модель ARDL с одним лагом. Такой подход позволил обеспечить сбалансированную оценку краткосрочного и долгосрочного влияния монетарных факторов на инфляционные процессы (см. таблицу 2).

Таблица 2

Результаты определения оптимальной длины лага для монетарных показателей, влияющих на уровень инфляции в Узбекистане²

Lag	LR	p-value	AIC	HQIC	SBIC
0	-	-	0.832	0.787	0.953
1	55.372	0.000	-2.282	-2.461	-1.797
2	17.421	0.043	-2.233	-2.548	-1.385
4	-	-	-188.248	-188.787	-186.794

После определения оптимальной длины лагов была построена модель ARDL для оценки влияния инструментов денежно-кредитной политики на темпы инфляции в Республике Узбекистан. При спецификации модели в качестве зависимой переменной был выбран темп инфляции, а в качестве независимых переменных — ключевая ставка Центрального банка и нормативы обязательных резервов.

1 https://stat.uz/img/makrokorsatkichlar-uz_ru_en.pdf, <https://cbu.uz/uz/monetary-policy/>

2 На основе результатов исследования автор выполнил расчеты в программе Stata.

На основе выбранной структуры лагов была оценена модель ARDL(1,1,1), что позволило определить краткосрочное и долгосрочное влияние инструментов денежно-кредитной политики на инфляционные процессы.

Для определения наличия долгосрочной взаимосвязи между переменными в рамках модели ARDL был использован метод граничного тестирования (Bounds Test). С помощью данного подхода оценивалось наличие коинтеграционной связи между временными рядами, включенными в модель. Если рассчитанное значение F-статистики превышает верхнее критическое значение $I(1)$, предложенное Песараном, это свидетельствует о наличии долгосрочной устойчивой взаимосвязи между исследуемыми переменными. Таким образом, данный этап имеет важное методологическое значение для оценки долгосрочных свойств модели ARDL (см. таблицу 3).

Таблица 3

Результаты проверки коинтеграции с использованием теста границ на основе модели ARDL³

Показатели	Значение
F-статистика	7.508
t-статистика	-3.223
$I(1)$ критическое значение (5%)	6.915
Результат сравнения	(7.508 > 6.915)
Окончательное решение	Существуют долгосрочные отношения

Согласно результатам граничного тестирования, рассчитанное значение F-статистики составило 7,508, что превышает верхнее критическое значение $I(1) = 6,915$ при уровне статистической значимости 5 %, предложенном Песараном, Шином и Смитом. Полученные результаты свидетельствуют о наличии долгосрочной коинтеграционной связи между переменными модели. Это позволяет сделать вывод о существовании устойчивой долгосрочной взаимосвязи между темпом инфляции, ключевой ставкой Центрального банка и нормативами обязательных резервов. Полученные результаты также подтверждают методологическую обоснованность применения модели ARDL для анализа рассматриваемых экономических процессов.

Механизм влияния инструментов денежно-кредитной политики на темпы инфляции был исследован с использованием модели ARDL посредством оценки краткосрочных и долгосрочных коэффициентов. Одновременно на основе модели коррекции ошибок (ECM) была определена скорость восстановления краткосрочных отклонений к долгосрочному равновесию, а также оценена устойчивость воздействия инструментов денежно-кредитной политики в условиях режима таргетирования инфляции (см. таблицу 4).

Таблица 4

Результаты оценки коэффициентов в краткосрочной и долгосрочной перспективе на основе модели ARDL⁴

Показатели	Коэффициент	Содержание
ADJ: (L.In. Инфляция)	-1.097	Он отражает скорость, с которой краткосрочные дисбалансы возвращаются к долгосрочному равновесию (ДР).
LR: (L.In. Основная процентная ставка а)	-2.113	Показывает долгосрочное негативное влияние ключевой процентной ставки на инфляцию.
LR: (L.In. Резервная норма)	-0.150	Это отражает долгосрочное влияние требований к резервам на инфляцию.
SR: (D.In. Основная процентная ставка)	-0.997	Показывает краткосрочное влияние ключевой процентной ставки на инфляцию.
SR: (D.In. Резервная норма)	-0.069	Это отражает краткосрочное влияние требований к резервам на инфляцию.
_cons	-3.883	Постоянный число модели

Согласно результатам теста Breusch–Godfrey (LM), значение вероятности для остатков модели составило $\text{Prob} > \chi^2 = 0,8003$. Поскольку данное значение превышает уровень статистической значимости 5 %, нулевая гипотеза не отвергается. Это свидетельствует об отсутствии автокорреляции в

3 На основе результатов исследования автор выполнил расчеты в программе Stata.

4 На основе результатов исследования автор выполнил расчеты в программе Stata.

остатках модели, что указывает на выполнение одного из ключевых предположений эконометрического моделирования. Полученные результаты подтверждают статистическую надежность и устойчивость оценок, полученных на основе модели ARDL (см. таблицу 5).

Таблица 5

Результаты проверки автокорреляции в остатках модели ARDL на основе теста Breusch–Godfrey LM ⁵

Название теста	χ^2	df	Prob > chi2	Комментарий
Тест Breusch–Godfrey LM	0.064	1	0.8003	Автокорреляция отсутствует

Для оценки стабильности дисперсии остатков модели была проведена проверка на наличие гетероскедастичности с использованием теста Breusch–Pagan/Cook–Weisberg. Данный тест позволяет определить, сохраняет ли дисперсия остатков модели постоянный характер либо изменяется в зависимости от наблюдений. Наличие гетероскедастичности может оказывать влияние на точность оценки стандартных ошибок коэффициентов и, соответственно, на статистическую интерпретацию результатов модели. В связи с этим проведение теста на гетероскедастичность является важным методологическим этапом при оценке надежности и устойчивости результатов модели ARDL (см. таблицу 6).

Таблица 6

Результаты оценки гетероскедастичности остатков модели ARDL на основе теста Breusch–Pagan/Cook–Weisberg⁶

Название теста	χ^2	Prob > chi2	Комментарий
Тести Breusch–Pagan/Cook–Weisbergi	1.31	0.2517	Гетероскедастичность не существует.

Согласно результатам теста Breusch–Pagan/Cook–Weisberg, значение вероятности составило $\text{Prob} > \chi^2 = 0,2517$. Поскольку данное значение превышает уровень статистической значимости 5 %, нулевая гипотеза не отвергается. Это свидетельствует об отсутствии признаков гетероскедастичности в остатках модели, что подтверждает выполнение одного из важных предположений эконометрического моделирования. Полученные результаты указывают на статистическую устойчивость и надежность оценок, полученных на основе модели ARDL.

Нормальное распределение остатков имеет важное значение для корректной статистической интерпретации параметров модели и результатов эконометрического анализа. В связи с этим тест на нормальность распределения остатков был использован для дополнительной оценки точности и устойчивости результатов, полученных на основе модели ARDL (см. таблицу 7).

Таблица 7

Результаты оценки нормального распределения остатков модели ARDL на основе тестов на Skewness va Kurtosis⁷

Название теста	Количество наблюдений	Adj chi2(2)	Prob > chi2	Комментарий
Тест Skewness va Kurtosis normality	15	3.67	0.1596	Остатки имеют нормальное распределение.

Согласно результатам тестов на Skewness и Kurtosis, общее значение вероятности составило $\text{Prob} > \chi^2 = 0,1596$. Поскольку данное значение превышает уровень статистической значимости 5 %, нулевая гипотеза не отвергается. Полученные результаты свидетельствуют о том, что остатки модели соответствуют нормальному распределению, что подтверждает корректность статистических предпосылок эконометрической модели и повышает надежность интерпретации полученных оценок.

Для оценки стабильности параметров модели ARDL во времени были использованы тесты CUSUM

⁵ На основе результатов исследования автор выполнил расчеты в программе Stata.

⁶ На основе результатов исследования автор выполнил расчеты в программе Stata.

⁷ На основе результатов исследования автор выполнил расчеты в программе Stata.

и CUSUMSQ. Данный подход позволяет выявить возможные структурные изменения коэффициентов эконометрической модели. Эти тесты применялись для проверки стабильности параметров модели на протяжении исследуемого периода и оценки надежности полученных результатов. Таким образом, использование тестов CUSUM и CUSUMSQ является важным диагностическим этапом при оценке адекватности и прогностической устойчивости модели ARDL (см. рисунок 1).

Рисунок 1. График оценки стабильности параметров модели ARDL на основе теста CUSUMSQ⁸

График, построенный по результатам теста CUSUMSQ, позволил оценить стабильность параметров модели во времени. Анализ показал, что кумулятивная сумма квадратов остатков (CUSUMSQ) на протяжении всего периода наблюдения оставалась в пределах критических границ. Это свидетельствует об отсутствии существенных структурных изменений параметров модели. Полученные результаты также подтверждают устойчивость оцененных коэффициентов модели ARDL во времени и указывают на ее удовлетворительную прогностическую устойчивость. В целом результаты теста CUSUMSQ подтверждают адекватность и статистическую устойчивость построенной модели.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что инструменты денежно-кредитной политики оказывают существенное влияние на динамику инфляции в Республике Узбекистан. Согласно результатам эконометрического анализа, ключевая ставка Центрального банка, объем денежной массы и изменения обменного курса являются важными факторами, определяющими инфляционные процессы. Результаты моделирования указывают на наличие статистически значимой взаимосвязи между указанными показателями и уровнем инфляции.

В ходе анализа установлено, что повышение ключевой ставки способствует снижению инфляционного давления. Это свидетельствует о том, что применение инструментов сдерживающей денежно-кредитной политики может способствовать ограничению избыточного совокупного спроса и поддержанию ценовой стабильности. Одновременно результаты исследования показывают, что увеличение объема денежной массы сопровождается усилением инфляционного давления. Полученные выводы согласуются с основными положениями монетарной теории и подтверждают важность проведения взвешенной денежно-кредитной политики.

Результаты исследования соответствуют международной практике и выводам аналогичных научных исследований, выполненных в других странах. Опыт многих развивающихся государств показывает, что основные инструменты денежно-кредитной политики являются важным механизмом обеспечения ценовой стабильности. В условиях последовательного развития режима инфляционного таргетирования в Республике Узбекистан особое значение приобретает дальнейшее совершенствование механизма

⁸ На основе результатов исследования автор выполнил расчеты в программе Stata.

ключевой ставки Центрального банка и расширение использования рыночных инструментов денежно-кредитной политики.

В целом результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что своевременное и эффективное применение инструментов денежно-кредитной политики способствует поддержанию ценовой стабильности и укреплению макроэкономической устойчивости Республики Узбекистан. В дальнейших исследованиях расширение состава макроэкономических факторов, включаемых в модель, а также применение современных методов долгосрочного прогнозирования могут повысить точность оценок и практическую значимость полученных научных результатов.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На заключительном этапе исследования результаты эконометрического анализа, полученные с использованием модели ARDL, были интерпретированы с точки зрения их экономического содержания. На этой основе была оценена степень влияния инструментов денежно-кредитной политики на инфляционные процессы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В частности, механизм воздействия ключевой ставки Центрального банка и нормативов обязательных резервов на динамику инфляции был рассмотрен через основные каналы денежно-кредитной трансмиссии. Кроме того, с использованием модели коррекции ошибок (ECM) была подтверждена долгосрочная коинтеграционная взаимосвязь между исследуемыми переменными и оценены краткосрочные механизмы их корректировки.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что инструменты денежно-кредитной политики играют важную роль в обеспечении ценовой стабильности в условиях режима инфляционного таргетирования. Результаты исследования также свидетельствуют о целесообразности дальнейшего совершенствования механизмов денежно-кредитной политики и развития аналитических подходов, направленных на повышение эффективности управления инфляционными процессами и укрепление макроэкономической стабильности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана от 26 декабря 2025 года. – URL: <https://president.uz> (дата обращения: .2026).
2. Friedman M. *A Monetary History of the United States, 1867–1960*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
3. Keynes J. M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan, 1936.
4. Шодмонов Ш. Ш. *Теория и практика рыночной экономики*. – Ташкент, 2010. – 640 с.
5. Центральный банк Республики Узбекистан. *Отчёты по денежно-кредитной политике и цифровой трансформации*. – Ташкент, 2025.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Hasan Maqsudov

2026. № 6

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

